

TURKIYA VA XITOIY IQTISODIY SIYOSIY ALOQALARI

TDIU Moliya va buhgalteriya hisobi
fakulteti talabasi: **Avilqosimov Shaxzodbek**

TDIU Xorijiy tillar kafedrası
o'qituvchisi: **Khikmatov Dilshodjon**

Annotatsiya: Xitoy va Turkiya iqtisodiy siyosiy aloqalari tarixi va hozirgi holati atroflicha bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, bozor iqtisodiyoti, diversifikatsiya, endentsiyaviy o'sish, infratuzilma, inson huquqlari.

Turkiya va Xitoy mamlakatlarining tarixi turli xil bo'lib uzoq davrni o'z ichiga oladi, lekin ular iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan davlatlar hisoblanadi. Turkiya va Xitoy 1971 yildan buyon diplomatik aloqalarga ega bo'lib, ularning o'zaro savdosi bir necha karra ortdi. Ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy aloqalar izchil rivojlanib borishi har ikki xalq uchun ham ahamiyatli bo'lib bormoqda.

Yuqoridagi ikki yirik davlatning iqtisodiy holatiga qaraydigan bo'lsak, Turkiya va Xitoy turli sohalarda kuchli tomonlarga ega bo'lgan ikki global kuchdir. Turkiya tez rivojlanayotgan, nisbatan ochiq va ko'p tarmoqli bozor iqtisodiyotiga ega bo'lib, u xorijiy investitsiyalarni qabul qilishga tayyor davlatdir. Boshqa tomondan, Xitoy texnologiya va iste'mol tovarlari ishlab chiqarish bo'yicha tajribaga ega bo'lgan dunyodagi eng yirik iqtisodiyotlardan biriga ega bo'lgan mamlakatdir. Ikki davlat turli xil iqtisodiy siyosat va tuzilmalarga ega bo'lib, qaysidir ma'noda ular bir-birining nozik tomonlarini to'ldirishi mumkin. So'nggi yillarda bu ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy almashinuvlar diversifikatsiya qilindi va tendentsiyaviy o'sishda davom etmoqda. Musulmon davlatlari, xususan, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoda joylashgan rivojlanayotgan davlatlar Xitoy uslubidagi rivojlanish modellariga qiziqish bildirilgan. Xitoy rasmiylari Turkiyani mintaqadagi musulmon jamiyatlari o'rtasida ko'prik qurish uchun muhim hamkor

sifatida ko'rmogda. Shu sababdan Xitoy Turkiyaning rivojlanish modelini to'ldiradigan sohalarga sarmoya kiritishga qiziqish bildirgan. Boshqa tomondan, Turkiyada doimiy ravishda o'sib borayotgan Turkiya iqtisodiyoti Xitoy mahsulotlariga bo'lgan talabning keskin ortishiga hissa qo'shdi.

Xitoyning Turkiyaga kiritgan eng muhim sarmoyalaridan biri "Bir kamar va yo'l tashabbusi" (BRI)dir. Bu yirik infratuzilma loyihasi bo'lib, u Osiyo, Yevropa va Afrikani temir yo'llar, portlar va boshqa infratuzilma loyihalari tarmog'i orqali bog'lashga qaratilgan. Yevropa va Osiyoni bog'lagani uchun ushbu loyihada Turkiya muhim markaz hisoblanadi. Xitoy kompaniyalari Turkiyaning infrastruktura sohasiga, jumladan, Istanbul va Anqara o'rtasida tezyurar temir yo'l liniyasi qurilishiga katta miqdorda sarmoya kiritdi.

Xitoy hozirda Turkiyaning ikkinchi yirik savdo sherigi bo'lib, o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 2019-yilda 23 milliard dollardan oshdi. Turkiya asosan xomashyo eksport qiladi, Xitoy esa tayyor ishlab chiqarilgan mahsulotlarni eksport qiladi. Shuningdek, ikki davlat 2013-yilda imzolangan Xitoy-Turkiya Erkin Savdo Shartnomasi kabi savdo va sarmoyani rivojlantirishga qaratilgan bir qancha shartnomalarni imzoladi.

Xitoy va Turkiyaning iqtisodiy aloqalari ijobiy holatda bo'lganidek, ular o'rtasida so'nggi yillarda samimiy munosabatlar saqlanib kelmoqda, ikki hukumat turli global siyosiy masalalarda hamkorlik qilmoqda. Har ikki tomon xavfsizlik masalalari bo'yicha yanada yaqinroq hamkorlik qilish va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga tayyor ekanliklarini bildirdi.

Xitoy va Turkiya ham yillar davomida mustahkam siyosiy aloqalarni saqlab kelgan. Ikkala davlat ham Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo va aksariyat global muammolarga nisbatan o'xshash qarashlarga ega. Masalan, har ikki davlat ham ko'p tomonlamalikni qo'llab-quvvatlaydi va boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashishga qarshi.

Biroq, so'nggi voqealar Xitoy va Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni keskinlashtirdi. Asosiy masalalardan biri Turkiyaning Xitoyning ozchilik uyg'ur

musulmonlariga nisbatan munosabatini tanqid qilishidir. Turkiya uyg'urlarni qattiq qo'llab-quvvatlashi va Prezident Erdo'g'an Xitoyning harakatlarini "genotsid" deb atadi. Bu esa ikki davlat o'rtasida keskinlikni keltirib chiqardi, Xitoy Turkiyaning tutgan pozitsiyasidan noroziligini bildirdi.

Yana bir masala Turkiyaning Rossiyadan raketaga qarshi mudofaa tizimini sotib olish qaroridir. Bu Qo'shma Shtatlar va boshqa NATO davlatlarida xavotir uyg'otdi, chunki bu NATO xavfsizligiga putur yetkazishi mumkin. Xitoy Turkiyaning AQSh bilan munosabatlarini yanada keskinlashtirgan qarorini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Chunki, Xitoy Turkiyaning AQSH bilan siyosiy aloqalarining yomonlashuvidan manfaatdor hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, Turkiya Vashington bilan ziddiyatga boradigan bo'lsa, uning Xitoy bilan aloqalari, shubhasiz, mustahkamlanadi. Bu esa Xitoyning siyosiy ta'sir doirasi ortishiga olib keladi.

Bundan tashqari, Turkiya va Xitoy ko'p tomonlama va xalqaro huquqda umumiy e'tiqodga ega. O'tmishdan ikki davlat o'z mintaqalarida tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan bir-birlarining sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlab kelgan. Biroq, uyg'un munosabatlarga qaramay, do'stona munosabatlarida ba'zi qiyinchiliklar ham mavjud. Bu muammolardan biri inson huquqlari masalasi bo'lib, Xitoy va Turkiyaning inson huquqlari bo'yicha siyosiy qarashlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Lekin, bu global siyosatda muhim rol o'ynaydigan mamlakatlar uchun ziddiyatga boradigan sabab bo'la olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, Turkiya-Xitoy iqtisodiy siyosiy aloqalari rivojlanishda davom etmoqda, har ikki davlat o'sib borayotgan tadbirkorlik imkoniyatlaridan foydalanishni manfaatli deb bilishadi. Ikki davlat o'rtasidagi siyosiy aloqalar barqaror, iqtisodiy almashinuvlar izchil rivojlanmoqda. Turkiyaning Yevropa, Osiyo va Yaqin Sharq chorrahasida joylashgan geografik joylashuvi va rivojlanayotgan iqtisodiyoti uni Xitoy uchun qimmatli hamkorga aylantirib kelmoqda. Xuddi shuningdek, Xitoyning texnologik yutuqlari, ishlab chiqarish quvvati va tajribasi Turkiyaga turli sohalarda kuchli savdo sherigi

sifatida gavdalanish imkonini beradi. Har ikki davlat inson huquqlari muammolarini hal qilishi yo'lida tashabbus ko'rsatishiga va o'zaro savdo-sotiqni rivojlantirish va kengaytirish uchun mustahkam aloqalar o'rnatishga harakat qilishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. SWP Research, "Trade Relations between China and Turkey"
2. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi, "Turkiya va Xitoy Xalq Respublikasi munosabatlari"
3. Turkiya statistika instituti, "Tashqi savdo statistikasi, 2020 yil dekabr"
4. Turkiya Osiyo Tinch okeani tadqiqotlari markazi, Turkiya, "Turkiya va Xitoy munosabatlarining siyosiy, iqtisodiy va strategik jihatlari"